

КАК ПОМОЧЬ УЧЕНИКАМ РАЗВИТЬ ИНТЕРЕС К УЧЕБЕ

Фармонов Шерзодбек Рахмонжонович¹

преподаватель кафедры «прикладная математика
и информатика»

Камбарова Дилдора Уктамжоновна²

преподаватель Ферганской специализированной школы искусств

¹⁻²Ферганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7431666>

ARTICLE INFO

Received: 01st December 2022

Accepted: 05th December 2022

Online: 13th December 2022

KEY WORDS

*мыслительные способности,
социальные навыки,
практическая польза*

ABSTRACT

В данной статье даны рекомендации по результатам исследований, как повысить интерес школьников к учёбе.

Многие молодые люди мира испытывают стресс во время учебного процесса. Они делятся о своей проблеме со взрослыми и говорят:

«Иногда я так выматываюсь, что не хочется вставать с постели. В такие минуты думаешь: „Зачем идти на учебу и учить то, что никогда не пригодится?“».

«Часто я так устаю от учебы, что хочу все бросить и пойти работать — там хоть деньги платят. А от этой учебы нет никакого толку. Я каждый день по несколько часов сижу за уроками! Бесконечные задания, рефераты, тесты... Я просто выбивалась из сил».

Как мы педагоги можем помочь молодежи? Для начала нам нужно выяснить, как молодой человек относится к учебе? Им скучно или интересно учиться? Они испытывают мучение или удовлетворенность от учебы? Стресс или радость? Если у молодежи взгляд на учебу в основном негативный, что можно сделать? А если у них настрой положительный, как они могут отточить свои навыки, чтобы извлечь максимальную пользу из обучения? Если мы выясним все эти причины, то поможем молодежи развить интерес к учебе. Хороший педагог будет делать все возможное, чтобы добросовестно и интересно преподавать свой предмет. При беседе с молодыми людьми мы преподаватели можем использовать следующие советы:

Развивать заинтересованность. Чтобы быть заинтересованным в каком-то деле, нужно видеть его практическую пользу. В чем польза от учебы? Она поможет молодым приобрести практическую мудрость, а мудрость «дает защиту». Каким образом? Представим, что молодой человек идет по опасному району. Что предпочтительнее — идти одному или с друзьями, которые, если необходимо, вступятся за него? С хорошим образованием вы как с надежными друзьями. Среди них:

1. Мыслительные способности. Учеба поможет молодежи развить «мудрость и разум». Приобретая их, человек учится решать свои проблемы, а не надеяться, что его всегда будут выручать другие.

2. Социальные навыки. Мудрость призывает развивать такие качества, как долготерпение и самообладание. Общение с разными людьми в вузе дает возможность усовершенствовать эти качества, а также терпимость, уважение к другим и умение сочувствовать. Ведь все это очень пригодится для молодых во взрослой жизни!

3. Практическая польза. Учеба способна научить правильному отношению к труду, а это поможет молодым найти и не потерять работу. Чем больше расширять познания об окружающем мире, тем лучше они начинают понимать себя и принципы, по которым живут. Поскольку без образования не обойтись, не стоит сосредотачиваться на том, почему не нравится учеба. Вместо этого лучше развить к ней интерес, поразмышляв над вышеприведенными аргументами.

Быть организованным. Немного усилий, потраченных на то, чтобы стать организованным, окупятся с лихвой: у молодых будет больше времени, меньше беспокойств и лучше успеваемость. Например, если человек заходит в магазин за какой-то конкретной вещью, и видит, что все товары лежат вразброс, в полном беспорядке. Сколько времени потребуется ему, чтобы найти нужную вещь? Не проще ли, если все разложено по полочкам и везде есть надписи, где какой товар? К учебе в вузе можно применить тот же подход. Каким образом?

1. Составить график. «Однажды я напрочь забыл о домашнем задании, а также о своих обязанностях по дому, потому что все выходные провел в гостях у друга, — рассказывает молодой парень. В понедельник пришлось упрашивать учителей сдать работу позже. Теперь я составляю список дел, чтобы ничего не забыть». Записи в блокноте также помогли одной девушке. Она вспоминает: «Я составляла график для всех своих дел: домашних заданий, экзаменов и разных встреч. Это помогало мне видеть главное и все успевать».

2. Не откладывать уроки на потом. Легко сказать: «Сделаю после». Лучше приступить к делам сразу — особенно к урокам. Необходимо запланировать делать уроки, как только молодые приходят домой, прежде чем включить телефон, планшет, телевизор.

3. Держать в порядке учебные принадлежности. Бывало и такое, что студент приходил в аудиторию и обнаруживал, что забыл тетрадь, ручку или книгу. Но можно избежать такой неприятности. Как? Один юноша делится: «Я всегда собирал свою сумку заранее». Если держать свою сумку в чистоте и порядке, то все можно легко найти. Организованность поможет не нервничать, ничего не забывать, не опаздывать на учебу и не чувствовать, что на важные дела не хватает времени.

Поддерживать свое здоровье. От состояния здоровья зависит успеваемость в учебном процессе и качество жизни. Как же поддерживать его в порядке? Это давать организму умеренный отдых, хорошее питание, физическая активность.

Поставить перед собой цель. Учеба обретает смысл и становится интереснее, когда молодежь знает, что им даст образование. Учиться без цели — все равно, что бежать дистанцию, у которой нет финишной черты. Поэтому молодежи нужно обдумать свой путь. Цель поможет сосредоточиться на главном и подготовиться к самостоятельной

трудоустрой жизни. Образование призвано помочь молодежи вырасти всесторонне развитым, ответственным, трудолюбивым человеком. Поэтому наша задача педагогов состоит в том, чтобы помочь молодежи встать на нравственно чистый путь жизни и поддержать их на этом пути!

Использованные источники:

1. Jurayev V. T. PEDAGOGICAL SOFTWARE IN THE PREPARATION OF FUTURE TEACHERS OF INFORMATICS IN AN INNOVATIVE ENVIRONMENT //Theoretical & Applied Science. – 2020. – №. 4. – С. 182-185.
2. Jo'rayev V. T. The Role And Advantages Of Distance Courses In The Innovative Educational System //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2020. – Т. 2. – №. 10. – С. 434-439.
3. Mashrabovich, Mullaev Bakhtiyor. "The role of digital technologies in improving the quality of higher education." ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 12.9 (2022): 23-26.
4. Iqboljon S. BOSHLANG'ICH SINFI O'QUV JARAYONIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH //IJODKOR O'QITUVCHI. – 2022. – Т. 2. – №. 20. – С. 137-140.